

Xurramov Xoldavlat Abdurayim o‘g‘li

Termiz davlat universiteti

iqtisodiyot(tarmoqlar va sohalari bo‘yicha) yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat siyosatining iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rni, uning maqsadlari, vazifalari, tamoyillari va samarali amalga oshirish yo‘llari tahlil etilgan. Maqolada, sanoat siyosatining afzalliklari va salbiy tomonlari ham ko‘rib chiqiladi, bu esa uning to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilishi zarurligini ko‘rsatadi.

Annotation: This article analyzes the role of industrial policy in economic development, its objectives, tasks, principles, and effective implementation methods. The article also examines the advantages and disadvantages of industrial policy, highlighting the necessity of its proper implementation..

Аннотация: В данной статье анализируется роль промышленной политики в экономическом развитии, её цели, задачи, принципы и эффективные способы реализации. В статье также рассматриваются преимущества и недостатки промышленной политики, подчёркивая необходимость её правильного применения.

Kalit so‘zlar: sanoat siyosati, ekologik, bar-qarorlik, tajribalar, texnologik, yangilanish, strategik, rag‘batlantirish.

Sanoat siyosati - davlatning iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash, sanoatni modernizatsiya qilish, samarali ishlab chiqarishni rivojlantirish va xalqaro bozorlar bilan raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan strategik davlat chora-tadbirlar yig'indisidir. U tomonidan sanoatni rivojlantirishga qaratilgan strategik choralar bo'lib, mamlakatning iqtisodiy o'sishini ta'minlash texnologik yangilanishni rag'batlantirish, ish o'rinlarini yaratish iqtisodiy tuzilmani va barqaror iqtisodiyotni shakllantirishga xizmat qiladi. Sanoat siyosati iqtisodiyotni rivojlantirish va muhim vosita raqobatbardoshligini oshirishda bo'lib xizmat qiladi. Dastlab, sanoat siyosati da AQSh 20-asrning o'rtalarida rivojlangan mamlakatlarda, xususan, va Europada iqtisodiyotni sanoatlashgan jamiyatlarga aylantirish uchun qabul gilingan. Ularning tajribalaridan foydalanib sanoat siyosati hozirgi kunda ham dunyo boyicha turli mamlakatlar tomonidan amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda sanoat siyosati, iqtisodiy barqarorlikni taminlash yangi tarmoqlarni rivojlanish suratlarining noto'g'ri taqsimlanishi va ekologik ta'sirlar kabi muammolar mavjud. Kōpincha, sanoatning rivojlanishi tabiiy resurslarni haddan tashqari sarflashga, atrof-muhitning ifloslanishiga yoki ekologik muammolarga sabab bo'ladi, sanoat olib kelishi mumkin. Ayniqsa sanoat siyosati ekologik jihatlarni e'tiborga olmaydigan yoki zaif nazoratga ega bōlsa, bu holat salbiy oqibatlariga olib keladi. Xavfli chiqindilarni nazorat qilmaslik yoki energiya samaradorligini oshirmaslik kabi masalalar, uzoq muddat-atrof-muhitga xarar yetkazishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, sektor sanoat pyosati iqtisodiyotning asosiy poydevori, ishlab chiqarishni rivojlantirishga, yangi va hisoblanadi, chunki ning turli sohalarini rivojlantirishga yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qiladi. Shu bois, sanoat siyosati har bir davlat uchun muhim vazifa hisoblanadi, Sanoat siyosati ishlab chiqarishni kengaytirish, yangi sanoat tarmoqlarini rivojlantirish iqtisodiy o'sish sur'atlarini va oshirishga yordam beradi. Sanoat sektoridagi osish yangi ish Őrinlarini oshiradi yaratadi, va bu esa band aholi farovonligini yaxshilaydi. Bundan tashqari, sanoat siyosati innovatsion texnologiyalarni sanoatga joriy qilish, ishlab chiqarishning samara-dorligini oshirish va global bozor uchun ragobatbardosh mahsulotlar yaratishga yordam beradi va ning rivojlanishi yangi sanoat tarmoqlari va yuqori sifatli maksulotlar ishlab chiqarish orqali eksport rivojini oshirishi mumkin. Sanoat siyosati va uning amalga oshirilishi bir qator salbiy ogibatlariga olib kelishi mumkin. Jumladan, davlatning sanoatga ortiqcha aralashuvi, bozorning erkinligini cheklash, uzog muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga, jamiyatda yaxshilanishlarga olib kelishga va inqtisodiy o'sishni kōtarishga xizmat qiladi. Biroq, noto'g'ri va samarasiz amalga

oshirilgan sano-siyosati bir qancha salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, sanoat siyosatini doimiy ravishda yangilab turish, innovatsiyalarga asoslanish va ekologik barqarorlikni ta'minlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abulqosimov X.P, Ashurova M.P. Mehnat resurslari va ulardan unumli foydalanish yo'llari. iqtisod va moliya jurnali, 2015. NN№1.
2. Razzoqov A. Iqtisodiy ta'limotlar tarixi. Oliy ta'lim muassasalarining talabalari uchun darslik, Sh. H. Tashmatov, N.I. O'rmonov. T: Iqtisod-moliya, 2007-y
3. Shodmonov sh. the Japurco U.V. Iqtisodiyot nazariyasi (darslik)-T. Fan va texnologiya" nashriyoti, 2005-y.
4. O'lmasov A, Vahobov A, Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik. -I: „Sharg" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati.

